

EFFECTIVIDAD DEL LÁSER DIODO 980NM Y MEMBRANAS DE FIBRINA EN LA RESTAURACIÓN DE LA ARQUITECTURA VULVAR DE PACIENTES CON LÍQUEN ESCLEROATRÓFICO

EFFECTIVENESS OF THE 980NM DIODE LASER AND FIBRIN MEMBRANES IN RESTORING THE VULVAR ARCHITECTURE OF PATIENTS WITH LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS

¹Claudia Silva, ¹Yenireth Lugo, ^{1,2}Ajakaida Renaud

¹Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2}Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: claudiasilvam843@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.20674088

Recibido 11 Agosto 2025. Aprobado 03 febrero 2026

RESUMEN

El liquen escleroatrófico (LEA) vulvar es una dermatopatía inflamatoria progresiva de etiología desconocida que afecta las áreas cutáneas anogenitales. En estadios avanzados, se manifiesta con atrofia y adherencias vulvares persistentes, que requieren tratamiento para su resolución. En este orden, realizamos un estudio clínico terapéutico para evaluar la eficacia del láser diodo 980nm combinado con membranas de fibrina, en la restauración de la arquitectura vulvar en diez pacientes con LEA, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Previo consentimiento informado, se utilizaron: el cuestionario de Índice de Satisfacción y Función Sexual Femenina (IFSF) aplicado antes y tres meses después del tratamiento; la escala visual analógica, para determinar el grado de dolor y la entrevista para conocer la satisfacción estética vulvar. Se cumplió el protocolo establecido en consultorio que incluyó cinco pasos. La edad media varió entre $55,9 \pm 5,95$ años; la dispareunia (40 %) constituyó el principal motivo de consulta; 60 % de las pacientes tienen diagnóstico de pterigion anterior con fimosis de clítoris; el dolor fue leve y moderado; 30 % presentaron dolor y edema leve en el postoperatorio inmediato. El porcentaje promedio IFSF antes de la intervención fue 15,02 puntos, varió entre 8 y 22,7 puntos; tres meses después este porcentaje se incrementó en 28,19 puntos, y osciló entre 22 y 33 puntos. Todas las pacientes evolucionaron satisfactoriamente, manifestaron complacencia con la estética vulvar. Se concluyó, el procedimiento terapéutico es eficaz y seguro para la restauración funcional y estética de la arquitectura vulvar en pacientes con LEA.

Palabras clave: Liquen escleroatrófico, láser diodo 980nm, membranas de fibrina, adherenciolisis, arquitectura vulvar.

ABSTRACT

Vulvar lichen sclerosus (VLS) is a progressive inflammatory dermatopathy of unknown etiology that primarily affects the anogenital skin. In advanced stages, it leads to persistent vulvar atrophy and adhesions, often requiring therapeutic intervention for resolution. On this matter, a clinical therapeutic study was conducted to evaluate the effectiveness of combining 980 nm diode laser treatment with fibrin membranes in restoring vulvar architecture in ten patients with VLS, all of whom met predefined inclusion and exclusion criteria. Following informed consent, the Female Sexual Function and Satisfaction Index (FSFI) questionnaire was administered before treatment and again three months afterwards. Pain levels were assessed using a visual analogue scale (VAS), and interviews were conducted to evaluate aesthetic satisfaction. The established office-based protocol consisted of five steps. The mean patient age ranged from 55.9 ± 5.95 years; dyspareunia was the main reason for consultation in 40% of cases; anterior pterygium and clitoral phimosis were diagnosed in 60% of patients; pain intensity was mild to moderate, with 30% reporting mild pain and edema during the immediate postoperative period. The average FSFI score prior to treatment was 15.02 points, ranging from 8 to 22.7 points; three months later, this score increased by 28.19 points, ranging from 22 to 33 points. All patients demonstrated satisfactory clinical outcomes and expressed satisfaction with the aesthetic appearance of the vulva. The procedure was found to be both effective and safe for the functional and aesthetic restoration of vulvar architecture in patients with VLS.

Keywords: Lichen sclerosus, 980 nm diode laser, fibrin membranes, adhesiolysis, vulvar architecture.

INTRODUCCIÓN

El liquen escleroatrófico (LEA) es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta la piel y mucosas de la región vulvar y perianal, principalmente en niñas prepúberes y mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas; la incidencia es de 1:30 mujeres adultas y 1:1000 niñas⁽¹⁾.

De etiología poco clara, multifactorial, que parece involucrar factores genéticos, inmunológicos, hormonales, infecciosos, mecánicos y drogas⁽²⁾. Se caracteriza inicialmente por inflamación de la dermis, adelgazamiento epitelial con máculas brillantes, blanquecinas que se extienden a labios mayores y menores (87%) periné (85%), clítoris (72%) y perianales (50%) acompañadas de prurito intenso, irritación y dispareunia^(1,3).

En su estado avanzado presenta hiperplasia epitelial e hiperqueratosis, que causa atrofia, borramiento de los labios menores, fusión clitoriana, estenosis del introito, pterigion vulvar y deterioro significativo tanto en el aspecto funcional, sexual, psicológico y estético^(1,3).

Se desconoce la causa de estas adherencias, sin embargo, pueden estar relacionadas con niveles bajos de estrógeno circulante y una irritación crónica persistente ocasionada por el LEA, que erosiona el epitelio vulvar y produce aglutinación. En menor frecuencia, el LEA puede presentar manifestaciones extragenitales en muslos, glúteos, tronco y axilas⁽⁴⁾, y puede evolucionar a carcinoma escamoso vulvar en un 2-5%⁽⁵⁾.

En la literatura se refieren los tratamientos propuestos que mejoran los síntomas, pero no restauran la anatomía vulvar^(2,7-10), entre los que se mencionan: corticosteroides tópicos ultrapotentes, cremas emolientes, propionato de testosterona, inhibidores de calcineurina, terapia fotodinámica; no obstante, es necesario complementar con cirugía^(2,3,11-13).

Se han descrito procedimientos, realizados en quirófano, que van desde la vulvectomía total, procedimiento mutilador con tasa de recurrencia superior al 50%, perineotomía con reconstrucción por estenosis del introito, fimosectomía de clítoris con tijera de iris, hasta disección con bisturí y Z-plastia para adherencias labiales^(5,12-15).

Esta patología del LEA se clasifica en función de las características clínicas de presentación, según

lo establecido por el sistema de puntuación Clinical Scoring System for vulvar lichen sclerosus, para orientar el grado de LEA en función de los signos clínicos (tabla 1)⁽⁶⁾.

Tabla 1. Sistema de Puntuación Clínica en el Liquen Escleroso, clasificado por grado*.

SIGNOS CLÍNICOS	GRADO 1 (cambios moderados)	GRADO 2 (cambios severos)
Erosiones	1-2 pequeñas erosiones, casi no visibles macroscópicamente.	Lesiones macroscópicamente visibles y/o más de 2 o confluentes.
Hiperqueratosis	Afecta vulva y periné hasta en un 10%	Afecta vulva y periné en más del 10%
Fisuras	Rasgadas que afectan el introito posterior	Rasgadas vulvares generalizadas
Aglutinación	Afecta parcialmente el prepucio, clítoris y labios menores.	Aglutinación completa de ambos labios
Estenosis	Estrechamiento del introito que aún podía pasar 2 dedos	Estrechamiento que podría pasar menos de 2 dedos
Atrofia	Contracción de los labios menores y clítoris	Labios menores y clítoris no son visibles

Fuente: Clinical scoring system for vulvar lichen sclerosus. J Sex Med. 2012; 9:2342 – 50.

<https://www.obsgyn-wiki.ch/application/files/1614/9011/9592/LS-Score.pdf>.

*Grado 0: anatomía normal. Existe probabilidad del 90% de LE con una puntuación >4. Aglutinación: adherencia total o parcial de labios mayores o menores.

En la última década se ha investigado sobre las nuevas técnicas regenerativas para tratar esta patología y su repercusión en la función sexual; entre otros síntomas dispareunia y la resequeadad vaginal, en las mujeres menopáusicas y postmenopáusicas.

En el mundo científico, se han publicado estudios con el uso de láseres ablativos, no ablativos y fraccionados en casos de pacientes con LEA avanzado^(11,16), entre ellos, el láser diodo 980nm ha mostrado ser una opción eficiente en el remodelado vulvar, aplicado en perineoplastia en pacientes con pterigion vulvar recidivante, donde su baja penetración en los tejidos y su afinidad a la oxihemoglobina, le permiten un resultado hemostático y muy seguro⁽¹¹⁾.

Sin embargo, en la literatura también se ha señalado, que es primordial suprimir el proceso inflamatorio coexistente con el LEA, para lograr el éxito del tratamiento y evitar recidivas a largo plazo^(12,13,16,17). Para ello, el plasma rico en plaquetas se ha utilizada en medicina regenerativa desde hace casi de treinta años⁽¹⁸⁾.

Su aplicación en ginecología ha demostrado ser efectiva y sin efectos secundarios, en procesos inflamatorios crónicos de piel y mucosas vulvovaginal, mejorando los cambios atróficos epiteliales de LEA y atrofia hipoestrogénica, con una buena regeneración del tejido a corto plazo y alivio de la sintomatología^(11,19-23).

En 2001, se desarrolló la técnica de plasma rico en fibrina (PRF), denominado “plasma de segunda generación”^(24,25). La sangre autóloga sin aditivos, se somete a diferentes velocidades de centrifugado para obtener plasma rico en fibrina estándar (S-PRF) o plasma rico en fibrina avanzado (A-PRF).

El proceso produce un coágulo, que consiste en una red de fibrina tridimensional en la que están atrapadas plaquetas y otras células sanguíneas. Estas plaquetas, comienzan a liberar citoquinas y factores de crecimiento 5 a 10 minutos después de la formación del coágulo y continúa progresivamente al menos 60 a 300 minutos⁽²⁵⁾.

Esta capacidad de liberación gradual permite una cicatrización tisular acelerada, con desarrollo de una neovascularización efectiva, un cierre acelerado de la herida, remodelación rápida del tejido y ausencia casi total de eventos infecciosos^(11,19,26-29).

Lo que convierte al A-PRF en una excelente terapia para complementar el uso del láser diodo 980 nm en búsqueda de una alternativa terapéutica para las pacientes con LEA avanzado.

La ginecología regenerativa, orientada al bienestar integral de las pacientes, exhibe una mayor atención hacia la vulva, particularmente hacia síntomas como picazón, ardor y cambios en su configuración. Como resultado, actualmente se están identificando más casos de LEA, una patología que ha sido subdiagnosticada por un extenso período de tiempo.

Por consiguiente, se evidencia la relevancia de identificar nuevos tratamientos que proporcionen a este conjunto de pacientes restauración anatómica y funcional, simultáneamente siendo mínimamente invasivos, asequibles, ambulatorios y de rápida recuperación a sus actividades cotidianas.

A pesar de las exploraciones constantes relacionadas con el LEA, este sigue siendo objeto de controversia debido a la complejidad que

conlleva el manejo del tratamiento, a causa de otras comorbilidades. Por lo tanto, los nuevos enfoques terapéuticos de la ginecología regenerativa funcional y estética, especialmente cuando se trata de evaluar la eficacia de tratamientos como el láser diodo 980nm combinado con membranas de fibrina en la restauración de la arquitectura vulvar en pacientes con LEA, constituyen un reto.

En el ámbito de la investigación científica, resulta imperativo abordar la descripción de los cambios obtenidos tras la implementación del tratamiento, con el propósito de evaluar la satisfacción de las pacientes en lo que respecta a la estética vulvar y la función sexual. Este enfoque metodológico se erige como un componente esencial para la generación de conocimiento en el campo de la salud femenina.

MÉTODO

Se realizó un estudio clínico terapéutico, en las consultas privadas de ginecología regenerativa funcional y estética ubicadas en Barquisimeto y Caracas, Venezuela. Cumplieron con los criterios de inclusión 10 mujeres, con diagnóstico clínico de LEA grado 2, confirmado por biopsia, y con adhesiones severas que afectaban labios mayores, menores y clítoris.

Se les solicitó exámenes de laboratorio, se les explicó el procedimiento; obteniéndose con su firma el consentimiento informado para participar en el estudio. Se excluyeron todas las pacientes con infecciones vulvares activas, mujeres embarazadas y pacientes con procesos neoplásicos.

En la recolección de la información se utilizaron el cuestionario de Índice de Satisfacción y Función Sexual Femenina (IFSFF) aplicado antes y a los 3 meses de la intervención; la escala visual analógica (EVA), para evaluar el grado de dolor durante la intervención.

Los valores en la EVA significan: valor inferior a 4, dolor leve o leve – moderado; un valor entre 4 y 6 implica la presencia de dolor moderado – grave y un valor superior a 6 implica la presencia de un dolor muy intenso (imagen 1).

Imagen 1. Escala visual analógica (EVA)

Por otra parte, el grado de satisfacción estética se exploró mediante la entrevista realizada a cada paciente. Los resultados se presentan en tablas y gráficos estadísticos con medidas de resumen estadísticos.

El procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con el protocolo establecido en el consultorio para el manejo del LEA. A efectos de ilustrar el procedimiento, se hizo uso de la imagen en cada paso de una de las pacientes.

a) Se colocó a la paciente en posición ginecológica, bajo medidas de asepsia y antisepsia. En la imagen 1 se observa, antes que la paciente con LEA, reciba el tratamiento, podemos observar que el área de la región vulvar presenta un borramiento de labios menores, diagnosticándose un pterigion anterior y posterior, fimosis de clítoris, labios mayores y menores adosados.

Imagen 1. Antes del procedimiento.

b) Antes del procedimiento, a los veinte minutos, se aplicó la anestesia tópica con crema de lidocaína prilocaína 25mg (Imagen 2), se realizó demarcación de labios menores en la unión de labios mayores y menores, con láser diodo 980nm, con fibra de 600

micras en pieza de mano, en modo continuo, a 2W de potencia.

c) Seguidamente, se procedió a realizar adherenciólisis por digitopresión vulvar, y se realizó debridación, separando ambos labios (Imagen 3).

Imagen 2. Aplicación de anestesia tópica.

Imagen 3. Adherenciólisis de labios, fimosectomía de clítoris, lisis pterigion anterior y posterior.

d) Se colocaron puntos de sutura aislados en el borde del labio menor, con Vycril 5-0. Se disecó y fotovaporizó la fimosis del clítoris con láser diodo 980 nm mediante la técnica puntual, a potencia de 2W. Este procedimiento se realizó para el pterigion posterior en los casos que se presentó (Imagen 4).

Imagen 4A. Colocación de puntos de sutura en borde de ambos labios menores.

e) Se extrajeron aproximadamente 10 ml de sangre venosa del paciente utilizando una aguja de 18 G en un vacutainer, colocados al vacío en tubos estériles de tapa roja para A-PRF. Sin añadir ningún anticoagulante. (Imagen 4). Luego, la muestra se centrifugó a 1.300 rpm por 8 minutos a 22 °C de temperatura ambiente.

Luego se extrajeron los coágulos de fibrina con pinza de Axón y cortados con tijera, y se colocaron en la APRF Xbox, caja metálica especial para prensar el coágulo durante 2 minutos y formar una membrana de fibrina suturable (Imagen 5).

Imagen 4B. Tubos de Choukroun para APRF.

Imagen 5. Membranas de fibrina en APRF Xbox.

f) Posterior al procedimiento para obtener las membranas de fibrina, éstas fueron aplicadas sobre el lecho operatorio, entre labio menor y labio mayor; se realizó sutura con Vycril 5-0 con 2 puntos, uno superior y otro inferior restaurando la arquitectura vulvar de la paciente (Imagen 6).

Imagen 6. Sutura de membranas de fibrina entre labio menor y mayor

g) Finalmente, se indicó frío local por 48 horas y masajes con 2 gotas de aceite de ozono 2 veces al día. Los resultados fueron registrados en la historia clínica, según los días de cita; la evaluación de la restauración anatómica se hizo a partir de las 72 horas, a los 5 días, 15 días, 21 días y cada 21 días los siguientes 3 meses. Asimismo, se verificó mediante la observación del área vulvar la aparición de adhesiones a los 3 meses.

RESULTADOS

Los resultados se presentan de acuerdo al objetivo de la investigación. La edad de las pacientes con LEA atendidas en la consulta de ginecología regenerativa funcional y estética, durante el periodo de estudio.

Se determinó una variación de la edad entre $55,9 \pm 5,95$ años; reportándose el mayor porcentaje (40 %) entre 61 a 65 años, el resto de pacientes presentaron edades entre 46 y 60 años (tabla 1).

Tabla 2: Edad de las pacientes con Liquen Escleroatrófico. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Edad (años)	Nº	%
46–50	2	20
51–55	2	20
56–60	2	20
61–65	4	40
Total	10	100

En el siguiente gráfico 1, se muestran los principales motivos de consulta de las pacientes con LEA, siendo predominantes la dispareunia (40 %), seguidos del prurito vulvar y la sequedad vaginal (20 %).

Gráfico 1. Motivo de Consulta de las pacientes con Liquen Escleroatrófico. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Todas las pacientes con LEA presentaron labios mayores y menores adheridos. Más de la mitad (60 %) de las pacientes se les diagnosticó pterigion

anterior con fimosis de clítoris y 40,0 % pterigion posterior (gráfico 2).

■ Pterigion anterior con fimosis de clítoris ■ Pterigion posterior.

Gráfico 2. Diagnóstico clínico de las pacientes con Liquen Escleroatrófico. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

El grado de dolor manifestado por las pacientes con LEA que se les efectuó el procedimiento para la restauración de la arquitectura vulvar, en su mayoría fue de leve a moderado, siendo 50 % con dolor leve, y sólo 10 % moderado; por otra parte, 40 % de las pacientes manifestó ausencia de dolor durante el procedimiento.

Tabla 3. Distribución de las pacientes con LEA según el grado de dolor durante el procedimiento. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

Grado de dolor	Nº	%
Ausencia de dolor	4	40
Dolor leve	5	50
Dolor Moderado	1	10
Dolor severo	0	0
Total	10	100%

Del total de pacientes con LEA que se les realizó procedimiento para la restauración de la arquitectura vulvar, 30 % presentaron síntomas de dolor y edema leve en las primeras 24 horas del postoperatorio inmediato (gráfico 3).

Gráfico 3. Distribución de las pacientes con LEA según síntomas en postoperatorio inmediato. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

En el gráfico 4, se observa que 100 % de las pacientes a quienes se les efectuó procedimiento para la restauración de la arquitectura vulvar, no reportaron complicaciones en el postoperatorio.

Gráfico 4. Distribución de las pacientes con LEA según tipo de complicaciones postoperatorias. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

La puntuación mínima y máxima obtenida en el cuestionario IFSF realizado antes de la intervención varió entre 8 y 22,7 puntos respectivamente, siendo el promedio porcentual 15,02 puntos, lo cual sugiere disfunción sexual femenina; de igual modo, el resultado mínimo y máximo obtenido tres meses posteriores a la intervención fue entre 22 y 33 puntos, encontrándose un promedio porcentual de 28,19 puntos según el IFSF en las pacientes participantes, lo cual evidenció un porcentaje importante en la mejoría de la satisfacción sexual

después del procedimiento; estos valores evalúan una función sexual dentro de parámetros normales. (gráfico 5).

Gráfico 5. Puntuación del Índice de Función y Satisfacción Sexual (IFSF) por cada paciente, antes y después de 3 meses del tratamiento. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

En la tabla siguiente se presenta el grado de satisfacción de las pacientes con LEA según los resultados estéticos obtenidos posterior a la intervención. Las pacientes manifestaron en su mayoría estar muy satisfechas y satisfechas, entre 80 % y 20 %, respectivamente. Se destaca la información recibida, “ hasta tres meses del postoperatorio, ninguna paciente presentó recidiva de adherencias”.

Grado de satisfacción	Nº	%
Muy satisfecha	8	80
Satisfecha	2	20
Poco satisfecha	0	0
Insatisfecha	0	0
Total	10	100

Tabla 4. Distribución de las pacientes con LEA de acuerdo al grado de satisfacción con los resultados

estéticos. Consulta de ginecología regenerativa funcional y estética.

En las siguientes imágenes 8 y 9 se observa la evolución de la arquitectura vulvar de las pacientes después del tratamiento.

Imagen 8. Cinco días postoperatorio.

Imagen 9. Tres meses postoperatorios.

La imagen 8 muestra el control a los 5 días del postoperatorio, donde se ven los cambios vulvares, con labios menores aún con los puntos, introito libre de adherencias, en proceso de desinflamación, con masajes diarios con aceite de ozono. A los tres meses, se aprecia normalización de los tejidos, con la restauración estética y funcional de la arquitectura vulvar (Imagen 9).

Todas las pacientes del estudio evolucionaron satisfactoriamente.

DISCUSIÓN

El LEA vulvar es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta principalmente a la zona genital femenina, cuyas secuelas a largo plazo incluyen atrofia de labios menores, cicatrización del capuchón del clitoris y adherencias labiales. Dichas secuelas tienen un impacto importante en la vida de las pacientes, quienes acuden a consulta por dispareunia, infecciones urinarias recurrentes, baja autoestima y deficiencias en la calidad de las relaciones sexuales.

En el presente estudio, el rango etario de las participantes (46–62 años) pone de manifiesto la relevancia de este enfoque en mujeres peri o posmenopáusicas, donde el hipostrogenismo agrava la atrofia vulvar y la fragilidad tisular, lo que requiere tratamientos terapéuticos mínimamente invasivos en función de la evolución. Entre los procedimientos terapéuticos coadyuvantes para la mejora de esta patología se encuentran la adherenciólisis con láser diodo 980 nm, la cual se realiza en el consultorio con anestesia tópica en crema.

El uso de esta técnica permite una liberación precisa de las adherencias vulvares y la fimosis clitoridiana, evidenciándose una minimización de los costos y los riesgos asociados a entornos hospitalarios. En contraste con los enfoques de otros investigadores que han empleado anestesia infiltrativa, regional o sedación^(5,12–15,30), lo cual imposibilita la realización del procedimiento en la consulta médica.

El láser diodo 980nm, está provisto de una capacidad de coagulación vascular y una menor profundidad de penetración en comparación con el dióxido de carbono (CO₂), lo cual minimiza el daño térmico colateral. Este hallazgo podría proporcionar una explicación plausible en nuestro estudio para explicar el dolor postoperatorio leve y la ausencia de complicaciones, tales como el sangrado o las infecciones, lo cual concuerda con trabajos que respaldan el empleo de láseres diodo 980nm en cirugía vulvar ambulatoria, gracias a su perfil de seguridad.^(11,16,17,20,21)

Entre otras técnicas utilizadas en el presente estudio, la aplicación de membranas de fibrina de Choukroun, caracterizadas por su abundancia en

factores de crecimiento y componentes antifibróticos, desempeñaron un papel esencial en la promoción de la reparación epitelial y la prevención de la formación de nuevas adherencias.

Este material, aplicado inmediatamente tras la liberación de las adherencias, podría haber optimizado la cicatrización al crear un microambiente propicio para la angiogénesis y la reorganización del colágeno. La ausencia de adherencias en el seguimiento sugiere que esta técnica complementaria refuerza los resultados quirúrgicos, correspondiéndose con la evidencia previa sobre su utilidad en regeneración de tejidos mucocutáneos ^(24–33).

En nuestro estudio se determinó que hubo un aumento significativo en el IFSF tras la intervención terapéutica evidenciándose no solo la corrección anatómica, sino también la recuperación de la sensibilidad clitoridiana. La liberación de la fimosis permitió la exposición fisiológica del clítoris, restaurando su función erógena y reduciendo la dispareunia, un síntoma debilitante en el LEA avanzado. Los hallazgos de este estudio concuerdan con investigaciones previas que establecen una semejanza entre la intervención quirúrgica para abordar anomalías vulvares y la mejora en la calidad de vida sexual.

Estas mejoras incluyen un incremento del 75 % en la sensibilidad clitoridiana, una reducción del 33 % en la dispareunia posterior a la fimosectomía y la adherenciólisis labial ⁽³⁴⁾, una mejoría del 90 % en la dispareunia y del 86 % en la calidad de las relaciones sexuales posterior a la perineoplastia ⁽³⁰⁾, y un alivio de los síntomas en 80 % de los casos después de la división láser de adherencias en LEA y perineoplastia media ⁽⁵⁾.

Este incremento en el IFSF refleja que la mejoría estética de los labios mayores y menores reforzó la autoestima y la confianza en las relaciones íntimas, un aspecto psicosocial crucial que debe tenerse en cuenta en el manejo de estas pacientes ⁽³⁵⁾.

En suma, la implementación de masajes con aceite de ozono en el período posoperatorio de las pacientes, que poseen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ⁽³⁶⁾, podría haber contribuido a la elasticidad tisular, la reducción del edema y la prevención de la fibrosis. Este coadyuvante, en conjunto con la naturaleza mínimamente invasiva del procedimiento, podría explicar la rápida

recuperación y reincorporación a las actividades cotidianas en un plazo de 48 horas.

Este estudio arrojó resultados notables con el protocolo combinado propuesto; sin embargo, se recomienda continuar la línea de investigación en el futuro, con muestras más amplias, diseños comparativos con otras técnicas y seguimientos prolongados para confirmar y ampliar estos hallazgos preliminares.

CONCLUSIONES

La técnica combinada de adherenciólisis con láser diodo 980nm y membranas de fibrina demostró ser una alternativa ambulatoria terapéutica prometedora para el manejo de pacientes con LEA complicado con adherencias. Ésta es eficaz y segura para la restauración funcional y estética de la arquitectura vulvar en este tipo de pacientes. El procedimiento es altamente tolerable, con una incidencia baja de síntomas postoperatorios.

Además, se ha comprobado que su naturaleza mínimamente invasiva y su bajo costo la convierten en una opción ventajosa para las pacientes. Asimismo, se ha puesto de manifiesto, que este tipo de intervención conlleva a un alto grado de satisfacción y recuperación en las pacientes.

Dichas conclusiones invitan a la comunidad científica a continuar con el trabajo investigativo, combinando terapias regenerativas para ampliar sus aplicaciones en el campo de la ginecología funcional y estética.

REFERENCIAS

1. Cararach M, Castro M, García A, Juliá M, Mascaró JM, Quilez JC y col. AEPCC Guías: Dermatitis inflamatorias de la vulva. (Liquen escleroso, liquen plano y liquen simple crónico) Publicaciones AEPCC. 2016; 1–52. https://www.aepcc.org/wp-content/uploads/2016/12/AEPCC_revista06-DermatitisInfVulv.pdf.
2. Nieto E. Terapias regenerativas en el liquen escleroso vulvar: Revisión sistemática. Tesis de Grado. Facultad de Medicina. Universidad de Salamanca. 2024. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/158266/TG_NietoFernandezdelCampo_Terapias.pdf?sequence=1.
3. Krapf J, Mitchell L, Holton M, Goldstein A. Vulvar Lichen Sclerosus: Current Perspectives. *Int J of Women Health*. 2020; 12: 11–20.

<https://www.dovepress.com/vulvar-lichen-sclerosus-current-perspectives-peer-reviewed-fulltext-article-IJWH>.

4. Guidozi F. Lichen sclerosus of the vulva. *Climateric* 2021; 24(5): 513-20. <https://doi.org/10.1080/13697137.2021.1948004>.

5. Gurumurthy M, Morah N, Gioffre G, Cruickshank M. The surgical management of complications of vulval lichen sclerosus. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2012; 162: 79-82. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.01.016>.

6. Günthert AR, Duclos K, Jahns BG, Krause E, Amann E, Limacher A y col. Clinical scoring system for vulvar lichen sclerosus. *J Sex Med*. 2012; 9:2342 – 50. <https://www.obsgyn-wiki.ch/application/files/1614/9011/9592/LS-Score.pdf>.

7. Lewis FM, Tatnall FM, Velangi SS, Bunker CB, Kumar A, Brackenbury F y col. British association of dermatologists guidelines for the management of lichen sclerosus 2018. *Br J Dermatol* 2018; 178: 823-4. <https://doi.org/10.1111/bjd.16241>.

8. Virgili A, Borghi A, Toni G, Minghetti S, Corazza M y col. First randomized trial on clobetasol propionate and mometasone furoate in the treatment of vulvar lichen sclerosus: results of efficacy and tolerability. *Br J Dermatol* 2014; 171(2): 388-96. <https://doi.org/10.1111/bjd.12910>.

9. Funaro D, Loretta A, Leroux N, Powell J. A double blind, randomized prospective study evaluating topical clobetasol propionate 0,05% versus topical tacrolimus 0,1% in patients with vulvar lichen sclerosus. *J Am Acad Dermatol* 2014; 71(1): 84-91. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2014.02.019>.

10. Fistarol SK, Itin PH. Diagnosis and treatment of lichen sclerosus: an update. *Am J Clin Dermatol* 2013; 14(1): 27-47. <https://doi.org/10.1007/s40257-012-0006-4>.

11. Renaud A. Láser diodo 980nm asociado a fibrina rica en plaquetas, en pacientes con fisura vulvar recidivante. Barquisimeto. Estado Lara. *Rev Latinoam Ginecol Reg* 2023; 1(1): 41-49. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8196741>.

12. Brandfort J, Fisher G. Surgical division of labial adhesions in vulvar lichen sclerosus and lichen planus. *J of Lower Genital Tract Dis*. 2013;

17(1): 48-50. <https://doi.org/10.1097/lgt.0b013e31824f1427>.

13. Pinelli S, Basile S, Salerno M. Successful treatment of total obliteration of vulva caused by inveterate vulvar lichen sclerosus. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2017; 83: 725-7. http://dx.doi.org/10.4103/ijdv.IJDVL_114_17.

14. De Luca D, Papara C, Vorobyev A, Staiger H, Bieber K, Thaçi D, *et al*. Liquen escleroso: actualización de 2023. *Frontiers Med*, 10:1106318. <https://doi.org/10.3389/fmed.2023.1106318>.

15. Goldstein A, Madrigueras L. Tratamiento quirúrgico de la fimosis del clítoris causada por liquen escleroso. *Soy J Obstet Gynecol*. 2007; 196:126. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2006.08.023>

16. Oi-Yee Li H, Joseph A, Tan M, Dover J. Láseres como coadyuvante en el liquen escleroso vulvar: revisión sistemática y metanálisis. *J Am Acad Dermatol* 2022; 86(3): 694-96. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2021.02.081>

17. Gil-Villalba A, Ayen-Rodríguez A, Naranjo-Díaz M, Villaverde R y col. Laser therapy for vulvar lichen sclerosus, a systematic review. *Life*. 2023, 13(2146): 1-15. <https://doi.org/10.3390/life13112146>.

18. Conde E, Fernández M, Suárez R. Plasma rico en plaquetas: aplicaciones en dermatología. *Actas Dermo-Sifiliográficas* 2015; 106(2): 104-11. <https://www.actasdermo.org/es-plasma-rico-plaquetas-aplicaciones-dermatologia-articulo-S0001731014001793>

19. Elías J, Carbone A. Plasma rico en plaquetas (PRP) en liquen escleroso y atrofia vulvar vaginal y atrofia hipoestrogénica (AHE). Las Vegas: 4º World Meeting and 28º World Meeting of American Academy Cosmetic Surgery (AACCS), 2012. <http://www.medestetica.com.ar/noticias-8238>

20. Corsini A, Jaén R, Renaud A. Liquen escleroatrófico vulvar tratado con plasma rico en plaquetas, láser CO₂ y aceite ozonizado: a propósito de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg* 2024; 2(2): 37-43. [https://regire.org/?journal=digital&page=issue&p=download&path\[\]=4&path\[\]=37](https://regire.org/?journal=digital&page=issue&p=download&path[]=4&path[]=37).

21. González D, Vásquez C. Efectividad de la aplicación de plasma rico en plaquetas en labioplastia realizada con láser diodo. *Rev*

- Latinoam de Ginecol Reg 2023; 1(1): 9–14.
[https://regire.org/?journal=digital&page=issue&op=download&path\[\]=1&path\[\]=2](https://regire.org/?journal=digital&page=issue&op=download&path[]=1&path[]=2).
22. Angulo F, Calderón L, Turri R. Síndrome genitourinario en la menopausia: tratamiento con plasma rico en plaquetas. *Rev Obstet Ginecol Venez.* 2017; 77(3): 204–11.
https://www.sogvzla.org/wp-content/uploads/2023/03/2017_vol77_num3_8.pdf
23. Renaud A. Uso de factores de crecimiento plaquetario en síndrome genitourinario. Experiencia privada. *Rev Obstet Ginecol Venez* 2022; 82(2): 198–205.
https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ogv/article/view/24350
24. Choukroun J, Adda F, Schoeffler C, Vervelle A. Une opportunité en parodontologie: le PRF. *Implantodontie* 2001; 42: 55–62.
https://www.researchgate.net/publication/284049099_Une_opportunit_en_paro-implantologie_Le_PRF
25. Ghanaati S, Booms P, Orlowska A, Kubesch A, Lorenz J, Rutkowski D y col. Advanced platelet-rich fibrin: a new concept for cell-based tissue engineering by means of inflammatory cells. *J Oral Implantol* 2014; 40(6): 679–89.
<https://doi.org/10.1563/aaid-joi-D-14-00138>
26. Guaregua C, Pernalet M, Tovar J, Rivero A, Renaud A. Beneficios del uso de supositorios de fibrina rica en plaquetas autólogas en pacientes con enfermedad inflamatoria cervical. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2023; 1(2): 39–46.
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8226305>
27. Choukroun J, Diss A, Simonpieri A, Dohane A, Mouhyi J, Goglyy B, *et al.* Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part IV: clinical effects on tissue healing. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006; 101: e56–e60.
[https://www.oooojournal.net/article/S1079-2104\(05\)00586-X/abstract](https://www.oooojournal.net/article/S1079-2104(05)00586-X/abstract)
28. Borie E, García D, Augusta I, Garlet K, Weber B, Beltrán V, *et al.* Aplicación de fibrina rica en plaquetas en odontología: una revisión de la literatura. *Rev Intern Med Clin Exp* 2015; 8(5): 7922–29.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4509294/>
29. Vera F, Renaud A, Guerrero L, Petit M. Bio-regeneración mamaria con membranas de fibrina, técnica Dr. Choukroun. A propósito de un caso. *Rev Venez Oncol.* 2018; 30(4): 258–63.
<https://www.redalyc.org/journal/3756/375656487013/375656487013.pdf>
30. Rouzier R, Haddad B, Deyrolle C, Pelisse M, Moyal-Barracco M, paniel B. Perineoplasty for the treatment of introital stenosis related to vulvar lechen sclerosus. *Am J Obstet Gynecol.* 2002; 186: 49–52.
[https://www.ajog.org/article/S0002-9378\(02\)70479-1/abstract](https://www.ajog.org/article/S0002-9378(02)70479-1/abstract)
31. Salgado-Peralvo A, Salgado-García A, Arriba-Fuente L. Nuevas tendencias en regeneración tisular: fibrina rica en plaquetas y leucocitos. *Rev Esp Cir Oral Maxilofacial.* 2017; 39(2): 91–8.
<https://www.revistacirugiaoralmaxilofacial.es/Documentos/ArticulosNew/S1130055816300089.pdf>
32. Dohan D, Choukroun J, Diss A, Dohan S, Dohan A, Mouhyi J y col. Platelet-rich fibrin (PRF): a second generation platelet concentrate. Part II: platelet-related biologic features. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006; 101: e45–e50.
<https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2005.07.009>
33. Trama D, Barbosa E. Injerto de tejido graso para el tratamiento del liquen escleroso vulvar. Instituto de Formación Continua-IL3. Universitat de Barcelona. Tesis máster de Medicina y Ginecología Cosmética y Estética y del Envejecimiento Fisiológico. 2023.
<https://www.semcc.com/master/download.php?f=Liquen%20escleroso%20vulvar%20y%20lipoinjerto%20-%20Dras.%20Barbosa%20y%20Trama.doc>
34. Flynn A, King M, Rieff M, Krapf J, Goldstein AT. Patient satisfaction of surgical treatment of clitoral phimosis and labial adhesions caused by lichen sclerosus. *Sexual Med.* 2015; 3 (4): 251.
<https://academic.oup.com/smoa/article/3/4/251/6956270>.
35. Ranum A, Pearson, D. The impact of genital lichen sclerosus and lichen planus on quality of life: a review. *International Journal of Women's Dermatology.* 2022; 8(3): e042.
<https://doi.org/10.1097/jw9.0000000000000042>

36. Martínez, G, Re L, Perez G, Horwat R. Las aplicaciones médicas de los aceites ozonizados actualización. Revista Española de Ozonoterapia. 2012; 2(1): 121-139. <https://ozonotherapyglobaljournal.es/las-aplicaciones-medicas-de-los-aceites-ozonizados-actualizacion/>

Cómo citar este artículo.

Silva C, Lugo Y, Renaud A. Efectividad del láser diodo 980 nm y membranas de fibrina en la restauración de la arquitectura vulvar de pacientes con líquen escleroatrófico. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2026; 4(2): 23-34. Doi: 10.5281/zenodo.20674088